

CHEMISTRY

ОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ МІКРОФІЛЬТРІВ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ АРТЕЗІАНСЬКОЇ ВОДИ

Балакіна М.М.

*доктор хімічних наук, старший науковий співробітник,
Інститут колоїдної хімії та хімії води
ім. А.В. Думанського НАН України, Київ, Україна*

Семінська О.О.

*кандидат хімічних наук, науковий співробітник,
Інститут колоїдної хімії та хімії води
ім. А.В. Думанського НАН України, Київ, Україна*

Піщай І.Я.

*молодший науковий співробітник,
Інститут колоїдної хімії та хімії води
ім. А.В. Думанського НАН України, Київ, Україна*

Ремез С.В.

*провідний інженер,
Інститут колоїдної хімії та хімії води
ім. А.В. Думанського НАН України, Київ, Україна*

OBTAINING ENVIRONMENTALLY SAFE MICROFILTERS AND THEIR USE FOR DEFERRIZATION OF ARTESIAN WATER

Balakina M.,

*Dumansky Institute of Colloid Chemistry and Water Chemistry,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv Ukraine*

Seminska O.,

*Dumansky Institute of Colloid Chemistry and Water Chemistry,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv Ukraine*

Pischay I.,

*Dumansky Institute of Colloid Chemistry and Water Chemistry,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv Ukraine*

Remez S.,

*Dumansky Institute of Colloid Chemistry and Water Chemistry,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv Ukraine*

Анотація

Досліджено умови отримання композитних мікрофільтрів з екологічно безпечних матеріалів – льняного полотна та полівінілового спирту. Показано, що концентрація полівінілового спирту в формувальних розчинах повинна лежати в межах 1–7 %, добавка Fe^{3+} для надання системі нерозчинності має дорівнювати 2–5 % по відношенню до вмісту полімеру при здійсненні реакції при температурі 110–140 °C протягом 10–60 хв.

Робота мікрофільтра з максимальним радіусом пор 0,7 мкм була продемонстрована на прикладі знезалізнення артезіанської води одного з бюветних комплексів м. Києва, де концентрація іонів Fe^{2+} становила 2,5 мг/дм³.

Abstract

Conditions for obtaining composite microfilters from environmentally safe materials have been studied – linen fabric and polyvinyl alcohol. It is shown that the concentration of polyvinyl alcohol in the molding solutions should be in the range of 1–7 %, Fe^3 supplement to give the system insolubility should be equal to 2–5 % relative to the polymer content when carrying out the reaction at a temperature of 110–140 °C for 10–60 minutes.

The operation of the microfilter with a maximum pore radius of 0.7 μm was demonstrated on the example of deferrization of artesian water of one of the pumping station complexes of Kyiv, where the concentration of Fe^{2+} ions was 2.5 mg/dm³.

Ключові слова: екологічно безпечні мікрофільтри, льняне полотно, полівініловий спирт, артезіанські води, знезалізнення.

Keywords: ecologically safe microfilters, linen fabric, polyvinyl alcohol, artesian waters, deferrization.

Вода для людини має життєво важливе значення, доставляючи до клітин кисень та поживні речовини, сприяючи переробці їжі в енергію, очи-

щаючи організм від токсинів, беручи участь у регулюванні температури тіла. При цьому особливо цінною є чиста питна вода, оскільки здоров'я людини безпосередньо залежить від якості вживаної

нею води. Проте зараз питання екології стоїть надзвичайно гостро, і тому вода для питних потреб вимагає обов'язкового попереднього очищення. На сьогодні для цього все частіше використовуються баромембранні процеси [1–3], які полягають у продавлюванні рідини проти градієнта концентрації через напівпроникну мембрану. Але мембрани, що застосовуються з цією метою, можуть виділяти органічні речовини, які, швидше за все, є продуктами або неповної полімеризації, або деструкції мембранного полімерного матеріалу.

З урахуванням цього метою роботи було отримання мікрофільтрів з природних або безпечних для здоров'я людини матеріалів для їх можливого використання в підготовці води питного призначення.

При отриманні композитного мікрофільтра за армуючу підкладку було обрано полотно зі 100%-ного натурального льону. Для створення розділового шару мікрофільтрів був використаний один з найпоширеніших водорозчинних полімерів – полівініловий спирт (ПВС), який завдяки фізіологічній нешкідливості знаходить широке застосування в багатьох напрямках медицини, в харчовій промисловості, зокрема, як желуючий засіб, і також при виготовленні капсульованих вітамінів [4–6].

У дослідах був використаний повністю омилений ПВС марки 6/1 з такими характеристиками [7]:

- молярна частка летких речовин, не більше 4 %;
- молярна частка ацетатних груп, не більше 0,5–2,0 %;
- рН 4 % розчину 5–8;
- розчинність у воді, не менше 99,2 %.

ПВС – водорозчинний полімер, але шляхом спеціальної обробки йому може бути надана часткова або навіть повна нерозчинність [8]. Одним з таких шляхів може бути використання здатності ПВС утворювати комплекси з нерозчинними гідроксидами дво- і тривалентних металів, у тому числі і заліза [9].

Мікрофільтраційний розділовий шар із розчинів ПВС з доданням хлориду заліза(III) формували сухим способом, тобто розчинник (вода) видалявся шляхом випаровування [10]. Максимальний діаметр пор мікрофільтрів визначали методом точки бульбашки [11].

Визначення концентрації розчинів ПВС, з яких отримання мікрофільтрів найбільш раціонально, показали (рис. 1. *a*), що в межах концентрацій ПВС ($C_{\text{ПВС}}$) від 1 до 5 % максимальний діаметр пор (d) одержаних мікрофільтрів зменшується, досягаючи при $C_{\text{ПВС}} = 5\%$ 0,5 мкм завдяки збільшенню кількості полімеру в розчині в області малих концентрацій. У результаті спочатку розміри макромолекулярних клубків полімеру зменшуються внаслідок зменшення вільного об'єму; при подальшому зростанні концентрації обмежується рухливість сегментів макромолекул в завдяки перешкодам, які створюються сусідніми макромолекулами, що може привести до часткового розгортання клубків і виникненню паралельно упакованих агрегатів молекул [10]; при цьому полегшується утворення зв'язків між сегментами макромолекул і залізом. В межах $C_{\text{ПВС}}$ від 5 до 7 %, очевидно, ця ситуація зберігеться – діаметр пор залишається майже постійним і становить 0,5–0,7 мкм. Проте надалі спостерігається істотне збільшення d до 2–2,5 мкм, що, імовірно, пов'язане зі збільшенням в'язкості формувального розчину, яке викликає стеричні труднощі реакції взаємодії ПВС із залізом – система стає більш розчинною і, таким чином, створюються умови для збільшення діаметра пор. Відтак, використовувати формувочні розчини з $C_{\text{ПВС}} > 7\%$ не раціонально.

Важливими факторами нерозчинності полівінілспиртових композицій є температура та тривалість реакції. При визначенні цих факторів керувалися розміром діаметру пор і набряканням (ΔW) після перебування у воді протягом 24 год.

Рис. 1. Залежність максимального діаметра пор композитних мікрофільтрів (d) від концентрації формувального розчину (а) і набрякання мікрофільтрів (ΔW) від температури реакції (б), її тривалості (в) і кількості введеного в формувальний розчин заліза (з)

З підвищенням температури реакції зменшується максимальний діаметр пор і при 140 °С він становить 0,5 мкм (рис. 1. б), що, очевидно, пов'язано зі зростаючою рухливістю полімерних ланцюгів і кращою доступністю для іонів заліза(III) реакційних груп ПВС. Надалі на ділянці від 140 до 170 °С розмір діаметру пор збільшується, що, скоріше за все, є наслідком деструкції ПВС – хоч його деструкція починається лише при 170 °С, проте, наприклад, при наявності в композиції деяких іонів металів температура початку деструкції може знижуватися до 140 °С. На користь цього свідчить низький рівень набрякання ПВС після 140 °С, вірогідно, за рахунок окиснювальних процесів (рис. 1. б) – методом ІЧ-спектроскопії було показано, що в процесі термічного розкладу ПВС спостерігається дегідратація й окиснення його макромолекул [12].

Як видно з рис. 1. в, збільшення тривалості реакції при 140 °С до 30 хв сприяє поглибленню згаданих процесів, проте надалі значення d і ΔW залишаються практично постійними.

Підвищення кількості введеного заліза(III) від 2 до 5 % приводить до різкого зменшення розміру пор мікрофільтра; надалі розмір пор практично залишається постійним. Для набрякання спостерігається схожа залежність (рис. 1, з). Можна припустити, що 5 %-ної кількості заліза (III) у перерахунку на іон Fe^{3+} виявилось достатнім для взаємодії з ПВС. Це підтвердила позитивна реакція з гексаціаноферратом(II) калію на вміст заліза в воді.

З проведених досліджень випливає, що надання нерозчинності ПВС обраним способом при отримуваних полівінілспиртових мікрофільтрів доцільно проводити з використанням концентрації його водних розчинів 5–7 % з додаванням 5 % заліза(III) у розрахунку на іон Fe^{3+} при температурі 140 °С і тривалості процесу ~ 30 хв.

Використання артезіанських свердловин – один із шляхів вирішення проблеми забезпечення

населення якісною питною водою. Наразі кілька сотень свердловин подають артезіанську воду в мережу київського міського водопроводу [13], і, крім того, в місті налічується 201 бюветний комплекс [14]. Проте, характерним природним компонентом артезіанської води для київського регіону є залізо [15], внаслідок чого його вміст у воді деяких бюветів при нормі в питній воді 0,2 мг/дм³ [1] підвищений і становить від 0,3 до 2,5 мг/дм³ [16].

Незважаючи на те, що залізо є життєво необхідним для функціонування організму людини елементом [17], видалення з води надмірної його кількості є обов'язковим етапом підготовки якісної та цілком безпечної для здоров'я людини води, оскільки перевищення його нормованої кількості може стати причиною виникнення цілого ряду захворювань [18]. Крім того, починаючи з концентрації заліза 1,0–1,5 мг/дм³ вода набуває неприємного металічного присмаку [19].

Робота мікрофільтра з $d = 0,7$ мкм була продемонстрована на прикладі знезалізнення артезіанської води з бюветного комплексу на розі вул. Січових стрільців і Кудрявської в м. Києві, концентрація іонів Fe^{2+} у якій дорівнювала 2,5 мг/дм³⁺ (для визначення вмісту заліза в воді використовували о-фенантроліновий метод). Мікрофільтраційне фільтрування проводили в баромембранній комірці фронтального типу. Через те, що в підземних водах переважаючою формою існування заліза є гідрокарбонат заліза (II), тоді як сполуки заліза(III) мають меншу розчинність, ніж сполуки заліза(II), ретентат (фільтрат) у комірці піддавали додатковому аеруванню, завдяки чому процес окиснення здійснювався без застосування хімічних реагентів. Крім того, очищена вода (пермеат) збагачувалася киснем повітря. Рис. 2 демонструє результати мікрофільтраційної обробки артезіанської води.

Рис. 2. Робочі характеристики композитного мікрофільтра: затримувальна здатність R (а) і питома продуктивність J_w (б) при знезалізненні артезіанської води з вмістом Fe^{2+} $2,5 \text{ мг/дм}^3$; трансмембранний тиск $0,5 \text{ МПа}$

З наведеного рисунку видно, що на початку фільтрування спостерігалось інтенсивне зниження питомої продуктивності, викликане утворенням гідроксидів заліза за рахунок аерування розчину, що фільтрується. Через ~ 15 хв зниження J_w уповільнилося, і через ~ 45 хв питома продуктивність практично стабілізувалася. Відмічені зміни вказують на утворення на поверхні мікрофільтра модифікуючого шару з гідроксидів заліза. Одночасно завдяки цьому затримувальна здатність зростає до $99,9\%$ і надалі залишалася постійною. Вміст іонів заліза в пермеаті становив $< 0,05 \text{ мг/дм}^3$ (чутливість o -фенантролінового методу).

Висновок. Дослідження умов формування нерозчинних плівок полівинілового спирту дозволили отримати екологічно чисті композитні мікрофільтри на лляній підкладці, що придатні для використання в технологіях очищення води для питних цілей. На прикладі мікрофільтраційної обробки артезіанської води з підвищеним вмістом заліза показана їх висока ефективність.

Список літератури

1. Thorsen T., Flogstad. Nanofiltration in drinking water treatment. Literature Review. Techneau. November 27. 2006. 51 p.
2. Bartels C., Wilf M., Casey W., Campbell J. New generation of low fouling nanofiltration membranes. Desalination. 2008. 221, N1/3. P. 158–167.
3. Costa A.R., de Pinho M.N. Performance and cost estimation of nanofiltration for surface water treatment in drinking water production. Ibid. 2006. 196, N1/3. P. 55–65.
4. Брацихин А.Е. Технология пластических масс. Л.: Ленинградское отделение госхимиздата, 1963. 400 с.
5. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата. Л.: Химия, 1983. 176 с.
6. Применение поливинилового спирта в медицине. <https://www.sardiko.ru/articles/primenenie-polivinilovogo-spirta-v-medicine/>. 16.11.2020.
7. ГОСТ 10779-97 «Спирт поливиниловый. Технические условия». Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2003. 19 с. Дата введения 2003 г.

8. Чичибабин А.Е. Основные начала органической химии. М.: ГосНТИ хим. литературы. 1963. 910 с.

9. Просанов Ю.И., Булина Н.В., Герасимов К.Б. Комплексы поливинилового спирта с нерастворимыми неорганическими соединениями. *Физика твердого тела*. 2013. Т. 55, № 10. С. 2016–2019.

10. Начинкин О.И. Полимерные микрофильтры. М.: Химия, 1985. 216 с.

11. Брок Т. Мембранная фильтрация. М: Мир, 1987. 464с.

12. Просанов И.Ю., Матвиенко А.А. Исследование термического разложения ПВС методами ИК- и КР-спектроскопии. *Физика твердого тела*. 2010. Т 52, № 10. С. 2056–2059.

13. Гончарук В.В. Якість артезіанської води в бюветах м. Києва. *Світгляд* №4, 2009. С. 69–73.

14. В поисках чистого бювета, или где в Киеве воды напиться.
<http://domik.ua/novosti/appleNewsPage-168541.html>. 29.11.2020.

15. Терлецкая А.В., Богословская Т.А., Демченко В.Я., Топкин Ю.В. Результаты мониторинга химического состава и свойств артезианских вод в системе бюветного водоснабжения и воды природных родников на территории Киева в 1998-2005 гг. [icccw.org.ua docs> buvety-kyiv-1998-2005](http://icccw.org.ua/docs/buvety-kyiv-1998-2005) 19.11.2020.

16. Бюветы Киева. Якість артезіанської води. За ред. В.В. Гончарука. К: Геопринт. 2003. 110 с.

17. Северин Е.С. Биохимия. М.: ГЭОТАР Медиа, 2008. 768 с.

18. Руководство по контролю качества питьевой воды. Т. 2: Гигиенические критерии и другая релевантная информация: Женева: ВОЗ, 1987. 325 с.

19. Мушэ П., Герасимов Г.Н. Биологическая деферризация воды: обоснование и реализация. *Водоснабжение и санитарная техника*. 2006. № 11, ч. 2. С. 40–47.